

AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA FANINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNING VIRTUAL LABORATORIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASINI RIVOJLANTIRISH

Xasanov Abduhakim Raimqulovich

JDFU akademik litseyi fizika fani o‘qituvchisi

Respublikamizda so‘ngi yillarda ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta‘lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta‘minlash va bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzliksiz rivojlantirib borish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, fizika fanini o‘qitishning ilmiy hamda nazariy asoslarini rivojlantirish, zamonivay o‘qitish texnika vositalari hamda usullaridan dars davomida qo‘llashda innovatsion yondashuvga erishishning me‘yoriy-huquqiy asoslari ishlab chiqilmoqda. “Fizika sohasidagi ilmiy-nazariy tadqiqotlar hajmi va samaradorligini yaratish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu sababli fizika fani o‘qitishda fan-texnika rivojiga qaratilgan o‘quv adabiyotlarining mazmuni hamda ishlab chiqarish texnologiyalari taraqqiyotining bugungi salohiyatini qamrab olgan holda elektron dasturiy mahsulotlarni yaratish imkoniyati yanada oshdi.

Fizika fanini o‘qitishni takomillashtirish, o‘quvchilarda fizikaga oid ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish jihatlari bo‘yicha, respublikamizda so‘ngi paytlarda amalga oshirilayotgan islohotlarda bo‘lajak mutaxassislarning ma‘naviy, intellektual, jismoniy hamda axloqiy jihatdan kamol topishiga ko‘maklashish, yoshlar uchun ochiq, sifatli ta‘limni ta‘minlash, ta‘limning hamma bosqichlarida yoshlarning mukammal ta‘lim olishini ta‘minlash, iqtidorli, iste‘dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirishning qonuniy asoslari shakllantirilmoqda.

Jahon ta‘lim tizimida va ilmiy tadqiqot ishlarida ta‘limning yuqori darajada samaradorligiga erishilganligi hamda ta‘lim sifatini xalqaro talab doirasida amalga oshirilganligini inobatga olib, akademik litsey o‘quvchilarida mantiqiy fikrlash, mustaqil ijodiy izlanishlar olib borish, egallagan nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llay

olish ko‘nikmalarini takomillashtirishga qaratilgan ta’lim tizimini modernizatsiyalash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, akademik litseylarni rivojlangan davlatlar ta’lim jarayonlariga moslashtirish orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan o‘quv dasturlarini amaliyotga joriy qilish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shularni inobatga olib, akademik litseylarda fizika fanining dasturiy ta’minotni talab darajasida ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga e’tibor qaratib kelinmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining fan sohasidagi qarorlarni amalga oshirish bilan bevosita bog‘liq bir qator chora-tadbirlar o‘tkazish rejalashtirildi. Ular jumlasiga, jismoniy va ma’naviy sog‘lom, ug‘un kamol topgan o‘sib kelayotgan avlodni yetuk-yuksak, iqtidorli zamonaviy darajada tayyorlagan kadrlarni tarbiyalash borasida olib borilayotgan ishlarning samaradorligini har tomonlama oshirish, ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini laboratoriya anjomlari bilan mustaxkamlash kiritilgan.

Bugungi kun axborot texnologiyalari jadal rivojlangan davr hisoblanadi. Shu bois akademik litsey o‘quvchilari bevosita zamonaviy texnikalardan hamda texnologiyalardan foydalangan holda virtual muloqotni afzal ko‘rishmoqda. Bu esa akademik litsey o‘quvchilarini fizika fanining mexanika va molekulyar fizika bo‘limini puxta o‘zlashtirishlari uchun virtual laboratoriyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Odatda, fizika fanidan olingan nazariy bilimlarni mustaqil tarzda amaliyotga qo‘llay olish, fizik hodisalarning kompyuter modelini va dasturiy ta’minotlarini tahlil qilish hamda ular haqida ilmiy xulosalarni chiqara olish, chiqarilgan xulosalarni umumlashtirish, laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish uchun yetarli ko‘nikmaga ega bo‘lish, olingan nazariy bilimlari yuzasidan tajriba o‘tkazish kompetentsiyalarini shakllantirish zarur.

Davlatimiz ta’lim tizimida ro‘y berayotgan ulkan o‘zgarishlar iqtidorli yoshlarga bo‘lgan munosabatni tubdan o‘zgartirdi. Iste’dodli, iqtidorli yoshlarni izlab topish, ularni moddiy hamda ma’naviy qo‘llab-quvvatlashda ularning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun hamma pedagogik-psixologik shart-sharoitlar ishlab chiqishning Respublika tizimini yaratish hamda amaliyotga joriy etishni taqozo qilmoqda .

Texnika taraqqiyoti fizik olimlar oldiga nazariy jihatdan ishlab chiqilishi lozim bo‘lgan bir qator masalalarni qo‘yadi. Bu masalalarning hal etilishi “Fizika” fanining yanada rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Fizika fanida yaratilayotgan yangi nazariyalar, texnika oldiga ma’lum xossa va tuzilishi materiallarini yaratish masalasini qo‘yadi. Bu esa O‘zbekiston Respublikasining yanada rivojlanishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi beshta ustuvor yo‘nalishda o‘z aksini topgan. “Fizika” kursini hozirgi shiddat bilan rivojlanish bosqichida vazifasi, talabalarga, tabiatdagi hodisa va jarayonlarga ilmiy nuqtai nazardan qarash madaniyati shakllantirish zarur.

Foydalanishga tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 19-martdagi PQ-5032-son qarori.

2. Daminov M.I. Fizika ta’limini modulini texnologiya asosida takomillashtirish (akademik litseylar misolida). Ped.fan.nomz...diss. –Toshkent, 2008.–B.7.

3. Jo‘raev H.O. Integratsiyalashgan mediata’lim tizimini yaratishda muqobil energiya manbalari qurilmalaridan foydalanish. Ped.fan.dokt (DSs) diss.avto-ref. – Nukus, 2019. – B.9.

4. Isyanov R.G. Klasterniy podxod v formirovaniy modulnoy kompetentnosti prepodavateley visshix obrazovatelnix uchrejdeniy. – Tashkent: TGPU, 2014. - 69 s.

5. Karlibaeva G.E. Bo‘ljak o‘qituvchilarning pedagogik amaliyotida maxoratiri rivojlantirish // Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy madaniyat yo‘nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani – Toshkent: -2018. –B. 125-127.

6. Mamarajabov Sh.I. Fizika o‘qitish jarayonida fanlararo bog‘lanish imkoniyatlarini tadqiq etish(tibbiyot yo‘nalishidagi kasb-hunar kollejlari misolida). Ped.fan. nomz...diss.-Toshkent 2007.–B.5.

7. Suyarov K.T. Fizik eksperimentlar asosida o‘quvchilarda o‘quv-tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish (akademik litseylar misolida). Ped.fan.bo‘y.fals.dokt. (PhD) diss.avto-ref. –Chirchiq, 2019. –B. 7.

8. Truxin A.V. “Ob ispolzovanii virtualnix laboratoriy v obrazovanii” Otkritoe i distantsionnoe obrazovanie.– 2002.– № 4 (8) .

9. Usarov J. E. Akademik litseylarda fizika ta’limi samaradorligini oshirish jihatlari. Avtoreferat. 2004.-16 b.

10. Sharipov Sh.S. Kasb-hunar ta’limda o’quvchilar ijodkorlik qobiliyatlarini uzliksiz rivojlantirish. Monografiya,-Toshkent: Fan, 2005.-140 b.